

DISTÚRBIOS MUSCULOESQUELÉTICOS EM EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE SAÚDE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Artigo Científico, Edição 112 / 30/07/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6941995

Autores:

Daniel Berg Lima Pantoja¹

Gabriel Tavares Garcia²

José Henrique Santos Silva³

Luís Eduardo Werneck de Carvalho⁴

RESUMO

Introdução: A equipe multidisciplinar é imprescindível em um tratamento oncológico e abrange vários profissionais atuando de forma multidisciplinar e interdisciplinar e muitas vezes existe a possibilidade de lesões relacionados ao trabalho denominada de LER/DORT. **Objetivos:** Avaliar as características gerais dos profissionais atuantes em equipes multiprofissionais referindo-se a ergonomia e ao acúmulo de lesões. **Metodologia:** O artigo é uma revisão sistemática seguindo as diretrizes do prisma originada da pergunta norteadora: quais as regiões do corpo mais afetadas e os profissionais de equipes multiprofissionais mais atingidos? O processo constitui em utilizar os descritores nas seguintes bases de dados: Pubmed, PEDro e BVS. Nos critérios de inclusão estão os ensaios clínicos e os estudos transversais e exclui-se artigos de revisão sistemática, meta-análise, pelo título do estudo e o resumo fora do proposto. Na avaliação metodológica usou-se a Escala PEDro no ensaio clínico e o JBI nos estudos transversais. **Resultados:** 139 artigos foram encontrados e após a aplicação dos critérios de elegibilidade, 6 estudos são inclusos. Cinco estudos são transversais e apenas um é um ensaio clínico. Os profissionais mais encontrados foram os enfermeiros seguido dos técnicos, fisioterapeutas e nutricionistas e as regiões mais acometidas estão a região lombar, cervical e membros superiores. **Conclusão:** Os profissionais que mais são atingidos por lesões no trabalho nas equipes multiprofissionais tem esforços no contato com o paciente exigindo uma carga em diferentes partes do corpo contribuindo com os sintomas de dores nos mesmos.

Palavras-chave: Ergonomia; Equipe Multiprofissional; LER/DORT.

ABSTRACT

Introduction: The multidisciplinary team is essential in oncologic treatment and includes several professionals working in a multidisciplinary and interdisciplinary way and often there is the possibility of work-related injuries called RSI/WMSD **Objectives:** To evaluate the general characteristics of professionals working in multidisciplinary teams regarding ergonomics and the accumulation of injuries **Methodology:** The article is a systematic review following the guidelines of the prism originated from the guiding question: what are the most affected body regions and the most affected professionals in multidisciplinary teams? The process consists of using the descriptors in the following databases: Pubmed, PEDro and BVS. Inclusion criteria included clinical trials and cross-sectional studies, and excluded systematic review articles, meta-analysis, by the title of the study and the abstract outside the proposed. In the methodological evaluation we used the PEDro Scale in clinical trials and the JBI in cross-sectional studies. **Results:** 139 articles were found and after applying the eligibility criteria, 6 studies are included. Five studies are cross-sectional and only one is a clinical trial. The most commonly found professionals were nurses, followed by technicians, physiotherapists and nutritionists, and the most affected regions were the lumbar region, cervical and upper limbs. **Conclusion:** The professionals who are most affected by work injuries in multiprofessional teams have efforts in contact with the patient requiring a load on different parts of the body contributing to the symptoms of pain in them.

Keywords: Ergonomics; Multiprofessional Team; RSI /WMSD.

1. INTRODUÇÃO

A equipe multidisciplinar é imprescindível em um tratamento oncológico¹. A oncologia abrange vários profissionais como enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, entre outros, ao qual atuam de forma significativa no cuidado ao paciente, atendimento nas redes familiares e apresentam em conjunto com a sociedade ações educativas e integrativas².

Devido à grande responsabilidade da atuação da equipe, fica visível a presença no ambiente de trabalho em muitos casos, o que se denomina DORT (Distúrbios Osteomusculares relacionados ao Trabalho) ou Lesão por Esforços Repetitivos (LER) afetando a integridade e sendo observadas principalmente a questão da dor³.

Queiroz e colaboradores (2008) enfatiza que diferentes áreas do corpo são afetadas como o pescoço, ombro, cotovelo, coluna vertebral, punho e outros ao qual podem ser atribuídos aqui apresentando os seguintes sintomas: parestesia, edema, fadiga e a dor citada anteriormente⁴.

O Ministério da Saúde publicou a Portaria N° 2.309, no dia 28 de Agosto de 2020 atualizando a lista de doenças relacionadas ao trabalho (LDRT) e sendo divididas por estruturas⁵. Segundo VIEGAS e ALMEIDA (2016) as LER/DORT são descritas pelos danos do sistema musculoesquelético causados por uso excessivo do mesmo e hodiernamente vem crescendo os casos de LER/DORT e vários fatores contribuem negativamente na saúde dos trabalhadores⁶.

A ergonomia adentra nesse campo porque o Ministério do Trabalho e Previdência desde a publicação da norma regulamentadora pela Portaria MTb 3.214, de 08 de Junho de 1978, relacionadas à Segurança e Medicina do Trabalho a Norma Regulamentadora 17 estabeleceu a adaptação das melhores condições de trabalho e segurança aos profissionais e a Norma Regulamentadora 32, aos que atuam especificamente

nos serviços na área da saúde com medidas de proteção⁷. Por isso, surgiu a pergunta norteadora: “quais as regiões do corpo mais afetadas e os profissionais de equipes multiprofissionais mais atingidos?” O objetivo geral é avaliar as características gerais dos profissionais da equipe multiprofissional referindo-se a ergonomia e ao acúmulo de lesões durante a sua atuação e os objetivos específicos seriam identificar qual é a prevalência de dores ortopédicas dessa equipe e analisar quais são os profissionais de saúde mais suscetíveis as dores no ambiente de trabalho hospitalar.

2. METODOLOGIA

O estudo é uma revisão sistemática seguido as diretrizes estabelecidas pelo Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises (PRISMA), criada por Moheret D. et al (2009)⁸ e atualizada por Vrubel M (2015)⁹.

A segunda etapa consistiu em pesquisar as palavras-chaves e as plataformas de pesquisa. Os descritores usados foram: *cumulative trauma disorders, health personnel, hospitals e injury* e operador booleano empregado entre esses termos foi o AND. As bases de dados utilizados na pesquisa: Biblioteca Virtual em Saúde, PEDro e Pubmed.

A terceira etapa exigiu de um autor analisar os resultados alcançados, separa-los e incluir no projeto. Aplicou-se neste caso na avaliação metodológica a Escala PEDro para avaliação dos estudos observacionais, ensaios clínicos com pontuação > 6 aprovados no processo de triagem. Outra ferramenta foi o Joanna Briggs Institute (JBI) para análise dos estudos observacionais consistido em responder 7 perguntas propostas pelo questionário descrito no **TABELA 1**. Não foram selecionados na pesquisa artigos de revisão sistemática e meta-análise, estudo piloto e ensaios clínicos com pontuação abaixo de 6 e artigos publicados há mais de 5 anos.

Os incluídos eram ensaios clínicos e estudos epidemiológicos de forma transversal, descritivo e exploratório. Para confirmação dos estudos, outro avaliador observou novamente as mesmas etapas descritas acima. Os idiomas dos artigos encontrados estão em inglês e português.

3. RESULTADOS

O processo consistiu em quatro etapas: identificação, seleção, elegibilidade e inclusão. Foram encontrados na primeira etapa: 139 resultados sendo estes 16 na plataforma PEDro, 24 na BVS e a Pubmed com 99. Na segunda etapa os que haviam duplicatas excluiu-se e chegou ao total de 126. A etapa seguinte selecionou-se os estudos e passam por leitura de títulos e resumos dos estudos sendo retirados os que não aderiam ao assunto proposto chegando ao resultado final conforme demonstrado na **Figura 1** e as características dos mesmos no **Quadro 1**.

FIGURA 1 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO ARTIGOS

Fonte: Autores.

QUADRO 1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS ESTUDOS ENCONTRADOS

Autor e Ano	Tipo de estudo	Pontuação JBI (Sim)	Escala PEDro	Objetivo	Resultados
LOURENÇO et al (2017)	Estudo Transversal	7		Verificar a ocorrência de problemas musculoesqueléticos e os principais fatores associados, entre aprimorandos e aperfeiçoandos de diferentes profissões da área da saúde	Os profissionais mais atingidos por dores são os fisioterapeutas (65,38%) e enfermeiros (63,5%). As regiões do corpo mais afetadas são lombar (41,4%), quadril e membros inferiores (33,9%) e região dorsal (30,1%).
AGUIAR; DA SILVA (2017)	Estudo Transversal	7		Descrever as características socioeconômicas, do trabalho e de saúde do corpo técnico de nutricionistas inserido no setor público e privado, da	Entre várias morbidades nos nutricionistas vistas no estudo a DORT (20,5%) afetando estes profissionais e adentra como um fator visto principalmente no

				rede hospitalar pública municipal do Rio de Janeiro.	grupo estatutário (funcionário público).
FERNANDES et al (2018)	Estudo Descritivo e Exploratório	7		Estimar os sintomas osteomusculares autorreferidos em profissionais de saúde em um hospital no norte de Portugal.	Na amostra dos resultados as regiões mais acometidas foram: lombar (76,2%), cervical (59%), ombro direito (52,4%) e região dorsal (47,6%). Os enfermeiros e os auxiliares por serem a maioria da pesquisa apresentaram maior probabilidade de lesões.
SILVA et al (2020)	Estudo Transversal	7		Identificar a presença de distúrbios osteomusculares em relação ao trabalho em enfermeiros e construir estratégias para diminuir esses sintomas.	O estudo mostra que a região inferior das costas é a mais afetada com 58,1%. Os técnicos de enfermagem são os mais suscetíveis a ter esses distúrbios e os enfermeiros a tensão muscular.
GREINER; NOLAN; HOGAN (2019)	Estudo Transversal	7		Foi estimar a prevalência de sintomas e suas variedades do membro superior nos profissionais fisioterapeutas na Irlanda.	Os locais do corpo mais afetados nos membros superiores são ombro, pescoço e punho. E que um dos problemas mais visto nos fisioterapeutas é a tendinite de ombro.
MOREIRA et al (2020)	Ensaio Clínico	-	7/10	Avaliar a eficácia de um programa de exercícios terapêuticos sobre força muscular e sintomas lombares entre os assistentes de enfermagem feito em um hospital brasileiro.	Os exercícios terapêuticos feito em 24 sessões beneficiaram os participantes do estudo principalmente os da região lombar.

Fonte: Autores.

TABELA 1 – CHECKLIST JBI / JBI CRITICAL APPRAISAL CHECKLIST FOR ANALYTICAL CROSS SECTIONAL STUDIES

	Yes	No	Unclear	Not applicable
1. Were the criteria for inclusion in the sample clearly defined?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Were the study subjects and the setting described in detail?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Was the exposure measured in a valid and reliable way?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Were objective, standard criteria used for measurement of the condition?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Were confounding factors identified?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Were strategies to deal with confounding factors stated?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Were the outcomes measured in a valid and reliable way?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Was appropriate statistical analysis used?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

4. DISCUSSÃO

Dos seis estudos encontrados nas bases de dados e incluídos nesta revisão apenas um é ensaio clínico randomizado. Os cinco restantes são artigos descritivos, transversais e exploratórios ao qual foram publicados no período de 2017 a 2020 e destes verificou-se que na maioria dos profissionais que queixam-se de sintomatologia da dor relacionada ao trabalho estão o profissional de enfermagem (inclusive o técnico de enfermagem e o enfermeiro), posteriormente o fisioterapeuta e nutricionista.

Em três artigos, observou-se a prevalência do profissional enfermeiro como sendo o principal afetado pela LER/DORT e estes são os principais alvos deste tipo de pesquisas cujo foco é saber qual segmento corporal é afetado pela carga de trabalho e exposição as exigências físicas^{10,11,12}.

Dois artigos incluem o profissional de fisioterapia afetados pela DORT's. Um destaca que essa categoria por trabalhar imensamente com o membro superior (MMSS) e posturas inadequadas contribuem para o aparecimento dessa patologia¹³. O outro aborda que o fisioterapeuta foi o mais atingido por dores ou queixas sendo muitas vezes frequentes¹⁰.

As áreas do corpo mais afetadas nos profissionais citados acima são: lombar, cervical, ombro, punho, cotovelo, região dorsal (principalmente a parte inferior da costa), pescoço e membros inferiores^{10,13}.

Três artigos^{10,11,12} usaram um questionário nos participantes de suas pesquisas chamado de *Nordic Musculoskeletal Questionnaire* (NMQ) ou também chamado na adaptação brasileira de Questionário Nórdico de Sintomas Osteomusculares – QNSO^{14,15}.

O artigo feito em um hospital público no município do Rio de Janeiro direcionado a nutricionistas usava um questionário abordando as questões socioeconômicas, trabalho e saúde. Voltado as morbidades apresentadas nesses profissionais, os autores demonstram que a DORT está inclusa, atrás apenas da hipercolesterolemia e gastrite e a frente da hipertensão arterial. A limitação deste estudo encontra-se de não ter sido ampliado a pesquisa aos nutricionistas terceirizados sendo apenas utilizados a duas categorias¹⁶.

O ensaio clínico incluso nesta revisão montou um programa de exercícios físicos durante 12 semanas em noventa auxiliares de enfermagem que preencheram os requisitos feito em média de 17 sessões. Antes de iniciarem a sua participação nesse estudo, estes tiveram que assinar um questionário sobre o estado de saúde, dados pessoais e profissionais afim de conhece-los. Avaliou-se no início e ao final da intervenção o tronco, a lombar e a flexibilidade. O resultado do estudo demonstrou um aumento da força muscular em flexores do tronco, a sintomatologia de dor diminuída na região lombar e no longuíssimo dorsal¹⁷.

As limitações observadas é a quantidade de estudos feitas apenas a enfermagem, fisioterapia e nutricionistas, entretanto, existem outras categorias profissionais sendo citadas raramente o psicólogo, terapeuta ocupacional e fonoaudiólogos ao qual também podem ser realizadas pesquisas de lesões relacionadas ao trabalho, principalmente em uma equipe multidisciplinar como odontólogos.

5. CONCLUSÃO

A equipe multiprofissional possuem diversos desafios em suas respectivas áreas e os estudos confirmam a possibilidade de lesões em determinadas partes do corpo no ambiente de trabalho se dá em casos de necessidade de esforço pelo profissional com o paciente com cargas excessivas e má posicionamento correlacionando a ergonomia.

Outro ponto importante é a realização de mais estudos em outros profissionais de saúde visando o conhecimento sobre a LER/DORT pois contribuiria para a comunidade científica as visões destes em questões ergonômicas e a sintomatologia de dor associada conhecidas pelos enfermeiros e fisioterapeutas e o enriquecimento de detalhes ainda não descritos deste assunto sendo um passo importante em futuros projetos a respeito da temática.

FINANCIAMENTO

Não houve fontes de financiamento para a realização desta pesquisa.

CONTRIBUIÇÕES

D.B.L.P participou da coleta de dados, preparação do original, redação e revisão. G.T.G colaborou na redação e na revisão. Todos participaram da aprovação da versão final do artigo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

¹SELBY, P. *et al*, 2019. **The Value and Future Developments of Multidisciplinary Team Cancer Care**. American Society of Clinical Oncology educational book. American Society of Clinical Oncology.

Annual Meeting, 39, 332–340. https://doi.org/10.1200/EDBK_236857

²LOPES-JUNIOR L. C.; LIMA R. A. G. **Cuidado ao câncer e a prática interdisciplinar**. Cad Saude Publica. 2019;35(1):e00193218. doi:10.1590/0102-311x00193218

³BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. **Dor relacionada ao trabalho: lesões por esforços repetitivos (LER): distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT)**. Brasília: Ministério da Saúde do Brasil, 2012. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/dor_relacionada_trabalho_ler_dort.pdf. Acesso em: 22 Outubro de 2021

⁴QUEIROZ M, et al. **Lesões músculo-esqueléticas relacionadas com o trabalho**. Guia de Orientação para a Prevenção. p. 15. 2008

⁵BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria Nº 2.309, de 28 de agosto de 2020**. Brasília, 2020.

⁶VIEGAS, L. R. T. e ALMEIDA, M. M. C. **Perfil epidemiológico dos casos de LER/DORT entre trabalhadores da indústria no Brasil no período de 2007 a 2013**. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional. 2016, v. 41, n. 00. Acessado 22 Outubro 2021

⁷BRASIL. Ministério do Trabalho. Portaria n.º 3.214, de 8 de junho de de 1978. Aprova as Normas Regulamentadoras- NR – do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas a Segurança e Medicina do Trabalho. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, jun. 1978

⁸MOHER D. et al. **Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses: the PRISMA statement**. Annals of internal medicine, 2009; 151(4): 264-269.

⁹VRABEL M. **Preferred reporting items for systematic reviews and meta analyses**. In: Oncology nursing fórum. Onncology Nursing Society, 2015; 55

¹⁰LOURENÇÃO, L. G. *et al.* **Queixas de distúrbios osteomusculares em aprimorando e aperfeiçoando atuantes em um hospital de ensino**. Revista de enfermagem UFPE, v. 11, n. 1, p. 383-392, 2017

¹¹FERNANDES C. S. *et al.* **Self-reported work-related musculoskeletal disorders among health professionals at a hospital in Portugal**. Rev Bras Med Trab. v. 16, n. 3, p. 353-359, 2018

¹²SILVA S. M. *et al.* **Distúrbios osteomusculares e ações para reduzir a ocorrência em trabalhadores de enfermagem**. Rev enferm UERJ. p. 1-8, Rio de Janeiro, 2020

¹³GREINER B. A; NOLAN S; HOGAN D. A. M. **Work-Related Upper Limb Symptoms in Hand-Intensive Health Care Occupations: A Cross-Sectional Study With a Health and Safety Perspective**. *Physical Therapy & Rehabilitation Journal*. v. 99, n 1, p. 62–73, 2018

¹⁴KUORINKA I, et al. **Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculoskeletal symptoms.** Appl Ergon. 1987;18(3):233-7.

¹⁵BARROS, E. M.; ALEXANDRE, N. M. **Cros-cultural adaptation of the Nordic musculoskeletal questionnaire.** International Nursing Review, v. 50, n. 2, p. 101-108, jun, 2003.

¹⁶AGUIAR O. B; DA SILVA T. M. **Características socioeconômicas, do trabalho e de saúde de nutricionistas de hospitais municipais do Rio de Janeiro.** O Mundo da Saúde. v. 41, n. 1, p. 57-67, 2017

¹⁷MOREIRA R. F. C *et al.* **Effects of a workplace exercise program on physical capacity and lower back symptoms in hospital nursing assistants: a randomized controlled trial.**Int Arch Occup Environ Health. v. 94. n. 2. p. 275-284, 2021.

¹Acadêmico de Fisioterapia pela Universidade da Amazônia, Oncológica do Brasil, Belém-Pará, Brasil.
E-mail: danielberg98.dbp@gmail.com

²Fisioterapeuta pela Oncológica do Brasil, Belém-Pará, Brasil.
E-mail: gabrielgarcia.ufpa@gmail.com

³Enfermeiro e Coordenador de Ensino do programa de Estágio pela Oncológica do Brasil, Belém-Pará, Brasil.
E-mail: henrique.santos@oncologicadobrasil.com.br

⁴Médico, Presidente e Diretor de Ensino e pesquisa da Oncológica do Brasil, Belém-Pará, Brasil.
E-mail: dreduardocarvalho@oncologicadobrasil.com.br

[← Post anterior](#)

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Revista Fisio&terapia

É uma **Revista Científica Indexada** de **Fisioterapia** com **Qualis "B"** no **CAPES, ISSN, DOI, CNPJ**. Ela **foi fundada** no Rio de Janeiro **em 1996, há 26 anos**. Mais de **3 mil artigos** publicados. Periodicidade mensal

e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também clicando aqui.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

R. José Linhares, 134 - Leblon - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22430-220

